

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ ОБЛАЧНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

МАРТИН ЙОРДАНОВ, ПЕТЯ СИМЕОНОВА, ИВЕЛИН ИВАНОВ

ANALYSIS OF THE OPPORTUNITIES OF FREE CLOUD OPERATING SYSTEMS

MARTIN YORDANOV, PETYA SIMEONOVA, IVELIN IVANOV

Abstract: *The article views the existing online desktop solutions and the opportunities they offer realized on the basis of cloud computing.*

Keywords: *Operating Systems, Cloud Computing.*

Изследванията и дейностите са финансирани по проект №РД-08-144/08.02.2016 г. от параграф "Научни изследвания" на Шуменския университет.

Целта на дадения доклад е да се разгледат съществуващите свободни online desktop решения. Техните възможности, функционалност и да се отговори на въпроса за тяхното приложение в различни сфери на човешката дейност и в частност в обучението.

За постигането на тези цели се минава през следните изследователски задачи:

- Разглеждане на достъпните online desktop решения и техните характеристики;
- Да се анализират възможностите им;
- Да се разгледа техният интерфейс и приложни програми;
- Да се направи преценка на тяхната функционалност.

Такива системи се стартират във всеки браузър, независимо от системата, която, използва потребителя, и изпълняват различни рутинни операции.

Разгледани са следните ресурси:

–Zero PC <http://www.zeropc.com/>

- AstraNOS <http://astranos.org/>
- Joli OS <http://www.jolicloud.com/>
- Silve OS <http://silveos.com>

Cloud Computing или облачни изчисления представлява едно от най-бързо развиващите се направления в информационните технологии. Проф. Джон Макарти се счита за основоположник на това направление. Той пръв предлага информационните технологии да се предоставят като услуга и успешен бизнес модел „Това според него ще е успешна публична услуга както телефона, комуналните услуги ... компютърните услуги могат да станат основа на много важен нов отрасъл.” [5, 6]. Тази негова идея се реализира много по-късно, след като информационните технологии достигат до сегашното си развитие. Първи успешен проект в тази област се счита разработката на компанията Salesforce.com от 1999 година. След нейния успех в това ново направление се появяват нови и нови компании, стремящи се да заемат колкото се може по-голям дял от тази пазарна ниша. Облачните технологии не представляват конкретна марка, бранд или продукт, това е начин за предоставяне на услуги в сферата на информационните технологии. Според Националния институт за стандарти и технологии (NIST) в САЩ [7] определението за Cloud Computing е: Облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата.

Основни „белези” на този вид решения са:

- Лесно предоставяне при поискване или прекратяване на услугата;
- Мащабиране – гъвкаво увеличаване или намаляване без разработката на проекти за дългосрочно планиране на дейността;

- Съвместно използване на ресурсите и защита на данните на потребителите, които използват едновременно дадената услуга;
- Заплащане само на това, което е използвал даденият потребител без допълнителни такси.

Развитието на това ново направление в информационните технологии намира все повече приложения в различни направления на човешката дейност. Има редица публикации, в които се разглеждат възможностите за реализиране и прилагане на този вид технологии в образованието и науката [10, 11].

Облачните операционни системи са нова категория софтуер, който е специално проектиран, за управление на големи обединения от инфраструктури като - процесори, памет, мрежи - като безпроблемна, гъвкава и динамична работна среда. За разлика от традиционните операционни системи (ОС), които управляват индивидуално дадена машина, на облачните операционни системи се налага да управляват много компоненти и да разпределят ресурсите си динамично между отделните приложения, които се нуждаят от ресурси [8].

Фиг. 1 Общ вид на работния прозорец на Zeropc.

Zeropc (фиг. 1) – За регистрация в облачната услуга може да се ползва регистрацията в различни социални

мрежи като: /Facebook, Google, Twitter/ или да се направи регистрация. При безплатна регистрация ресурсът предоставя 1GB облачно хранилище за данни, ако потребителят се свърже с други акаунти можем да получим до 100GB, големината на качвания файл може да бъде до 25MB. В свободния си вариант няма включена защита при споделяне на файловете и защита на пощенската кутия. Zерорс може да се свърже с Vox, Amazon cloud drive, Copy.com, Dropbox, Google, OneDrive и други. Потребителят може да управлява снимките си в такива ресурси като: Facebook, Flickr, Instagram и т.н. Всеки потребител има собствен Десктоп, аудио и видео плеър. Услугата предоставя възможност за създаване на сайтове. Операционната система не може да се свърже с операционна система от семейство Windows. При заплащане на съответния тарифен план потребителят получава повече функции, в зависимост от цената, която ще заплати – Basic \$2.99/месец; Pro \$9.99/ месец [1].

Фиг. 2 Общ вид на работният прозорец на AstraNOS.

AstraNOS <http://astranos.org/> (фиг.2)

Разработена с визията на Mac OS. Ресурсът има голям брой приложни програми като: браузър, текстообработваща програма, програма за електронна поща, RSS-четец, игри, калкулатор, календар и др. Astranos услугата дава възможност да се ползва както от

регистрирани потребители, така и от гости. Всеки потребител, регистриращ се безплатно, разполага със 100MB файлово пространство. Като допълнително има календар и часовник. Десктопът като външност е пораздвижен от Zerops и има повече приложения, които работят еднакво бързо, а файловете се качат с еднаква скорост. Има и български език, но през Гост акаунта той не се поддържа. Достъпни са две ленти една в ляво и една в долния край на десктопа. Има възможност за създаване на сайтове и програми на различни програмни езици. Външният ѝ вид може да се промени бързо и лесно според желанието на потребителя. Налице са още и радио калкулатор, Youtube, браузер текстови редактор. Услугата дава възможност и за онлайн транзакции [2].

Фиг. 3 Общ вид на работния прозорец на AstraNOS.

Joli OC <http://www.jolicloud.com/> (фиг.3)

Joli е базиран на ядрото на ОС Linux и може да работи и на компютри с по-скромни възможности. Интерфейсът е изграден на HTML 5 технология, която осигурява висока скорост и стабилност на продукта. Услугата предлага възможност за автоматична връзка с популярни облачни услуги като: Box, Dropbox, Google Диск, SkyDrive, Instagram, Vimeo, Youtube, SoundCloud, Flickr и др. Jolly cloud има безплатна и платена версия (5€/месец или 50€/година).

Безплатната версия разполага с до 50 MB свободно място, платената е без лимит. Всеки потребител има собствен акаунт за достъп като се предоставя възможността за използването и на регистрациите в социалните мрежи [3].

Фиг. 4 Общ вид на работния прозорец на Silve OS.

Silve OS <http://silveos.com> (фиг.4)

Silve OS има интерфейса на Microsoft Windows, което се харесва от потребителите работещи с Windows. За стартиране на услугата е необходимо да се инсталира приложението Microsoft Silverlight на Microsoft. Системата включва най-необходимите приложения: браузър, Explorer, медия плейър, калкулатор, онлайн карти Bing Maps, както и др. приложения [4].

Като цяло, разгледаните услуги притежават сходни положителни и отрицателни черти. За положителна черта може да се изтъкне възможността за достъп до ресурсите от всяка точка без ограничения от вида на устройството и неговата архитектура. За слаба страна на разгледаните услуги може да се определи невъзможността на потребителя да добавя или премахва приложни програми, както и възможността за допълнителни настройки по системата. Остава открит и проблемът с конфиденциалността на потребителските данни.

Крайната оценка, е, че това е едно от перспективните направления в облачните технологии, което може да

подобри работата на потребителите, като им предостави удобна унифицирана работна среда.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Zero PC** [website], <http://www.zeropc.com> [visited 01.11.2016]
2. **AstraNOS** [website], <http://astranos.org> [visited 01.11.2016]
3. **Joli OS** [website], <http://www.jolicloud.com> [visited 01.11.2016]
4. **Silve OS** [website], <http://silveos.com> [visited 01.11.2016]
5. **Hewlett-Packard**, Five myths of cloud computing [website], http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2011/HPDiscover2011/DISCOVER_5_Myths_of_Cloud_Computing.pdf. [visited 01.11.2016]
6. **van der Aalst**, W.M.P., Configurable Services in the Cloud: Supporting Variability While Enabling Cross-Organizational Process Mining [available online] <http://www.processmining.org/media/publications/coopis-keynote-p607.pdf> [visited 01.11.2016]
7. **NIST**, The NIST Definition of Cloud Computing Special Publication 800-145 [available online], <http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145> [visited 01.11.2016]
8. **Semenenko**, M. G., L.A. Untilova, Application of cloud computing in teaching of financial disciplines, Modern problems of science and education, iss. 4, 330.4, 2013.
9. **VMware vSphere**, the First Cloud Operating System, Provides an Evolutionary, Non-disruptive Path to Cloud Computing [available online] <http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/whitepaper/cloud/vmw-09q2-white-paper-cloud-os-p8-r1.pdf> [visited 01.11.2016]
10. **Josyula**, V., M. Orr, G. Page, Cloud computing: Automating the virtualized data center. Cisco Press, 2011.
11. **Берестов**, Е.В., Опыт использования облачных технологий [онлайн ресурс], Екатеринбург, Уральский федеральный университет, <http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/9153.pdf> [посетен 01.11.2016]
12. **Иванов**, И., К. Енев, Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка. // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание "Образование и технологии" бр. 6 / 2015, с. 381- 385.